

INNOVATSION TA'LIMNI AMALGA OSHIRISH -DAVR TALABI.

Saidova Feruza Akramovna
Surxondaryo viloyati pedagoglarni
yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazi,
"Maktabgacha boshlang'ich va maxsus ta'lim metodikalari"
kafedrası o'qituvchisi. +998881878587

Annotatsiya: maqolada innovatsiya va innovatsion faoliyatning mazmun va mohiyati, innovatsion texnologiyalarni maktabgacha ta'limda o'tilayotgan faoliyatlar jarayonida qo'llash, xorijlik va O'zbekistonlik olimlar tomonidan «innovatsiya» so'ziga berilgan ta'riflar keltirilgan. Shuningdek, ««innovatsiya»ga Innovatsion faoliyat to'g'risida», «Ta'lim to'g'risida» hamda «Ilm-fan va ilmiy faoliyat to'g'risida»gi Qonunlari doirasi «Innovatsiya» va «Innovatsion faoliyat»ga berilgan ta'riflar, munosabatlar, moddalar yuzasidan fikr-mulohazalar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Innovatsiya, innovatsion faoliyat, innovatsion jarayonlar, bilimlar iqtisodiyoti, raqamli iqtisodiyot, kasbiy innovatsion faoliyat.

O'zbekistonimizda yangilanish jarayoni kechayotgan hozirgi davrda kelajak avlodlarimiz bo'lgan bolajonlarimizni, ma'naviy boy, axloqan yetuk, intellektual rivojlangan, yuqori bilimli va har tomonlama yetuk, shaxs sifatida shakllanishida alohida ahamiyat berilmoqda. Bu borada davlatimizda, maktabgacha ta'limni rivojlantirish va samarali faoliyat ko'rsatishga doir bir qator normativ huquqiy hujjatlar qabul qilindi va kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilib kelinmoqda.

Jumladan: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 29 dekabrda «2017-2021yillarda Maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-2707-son qarori hamda Maktabgacha ta'limni boshqarishning zamonaviy mexanizmlarini joriy etish, maktabgacha ta'lim tashkilotlarini yuqori malakali mutaxassislar bilan to'ldirish va ularning moddiy texnik jihozlanishini hamda infratuzilmasini yaxshilash, eng asosiysi, maktabgacha ta'limda ta'lim-tarbiya jarayonini takomil- lashtirish maqsadida 2017 yil 9 sentyabr-dagi «Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida»gi PQ-3261-sonli qarori qabul qilindi.

Shuningdek 2019 yil 19 mart kuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish va ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish bo'yicha 5ta muhim tashabbus» ilgari surildi.

Undan tashqari 2019 yil 8 maydagi «O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi PQ-4312-son qarori, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar maxkamasining 2019 yil 13 maydagi 391-sonli

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatlarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi» qarori, hamda mazkur sohaga tegishli boshqa me'yyoriy huquqiy hujjatlar maktabgacha ta'lim sohasini isloh etishning huquqiy asosi bo'lib hizmat qilmoqda.

«2017-2021 yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarmog'ini kengaytirish, malakali pedagog kadrlar bilan ta'minlash, bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash darajasini tubdan yaxshilash, ta'lim-tarbiya jarayoniga zamonaviy ta'lim dasturlari va texnologiyalarini tadbiq etish, bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlanish uchun shart-sharoitlar yaratishga qaratilgan maktabgacha ta'lim tizimini tubdan isloh qilishning muhim bosqichi sifatida alohida ahamiyat kasb etadi.

Bu esa o'z navbatida ta'limda innovatsion texnologiyalarni joriy etish, bolalarni MTTga qamrab olish, MTTlar faoliyatini meyorlashtirib va huquqiy asoslarini takomillashtirish hamda pedagog kadrlarni malakasini oshirish va malakali mutaxassis kadrlar bilan ta'minlash uchun hizmat qilmoqda. Maktabgacha amaliyotga kiritilgan innovatsion pedagogik yechimlar, turli xil va mazmunli tarkibni izchil amalga oshirish maqsadida bir qator talablar va loyihalarni kuzatib borish muhimdir.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tashkil etiladigan ta'lim-tarbiyaviy jarayon va unda yaratiladigan shart-sharoitlarni ta'minlash va tizimdagi ta'lim-tarbiyaga innovatsion texnologiyalar asosida yondoshish uchun quyidagi omillarga asoslanishi kerak.

- Yangilikni individual mikro darajasi (unga ko'ra qandaydir yangi g'oyaga amaliyotga joriy etiladi);
- Alohida -alohida kiritilgan yangiliklarning o'zaro ta'sirini ifodalovchi mikro daraja (bu o'rinda alohida-alohida kiritilgan yangiliklarning o'zaro ta'sirlanishi);
- Yangiliklarni yosh xususiyatlari bo'yicha qo'llash hamda ularni bir xillik darajasidan uzoqroq holatda, variativlikni qo'llash.
- Yangi metodikalar orqali, ular asosida bolalarning fikrlash qobiliyatini o'stirish.

Bundan kelib chiqadiki, pedagog kadrlar o'z yo'nalishi bo'yicha malakali mutaxassis kadr bo'lsa, maktabgacha ta'limda tashkil etiladigan, ta'lim-tarbiya jarayoni va sifatli darajada yuritiladi. Demak-ki ta'lim sifatini yuqori darajaga ko'tarish, bu o'z navbatida innovatsion texnologiyalardan foydalanish asosida tashkil etiladi. Innovatsion texnologiyalar va metodlar orqali ta'lim berish, uzluksiz ta'lim tizimini rivojlantirishning eng muhim omillaridan hisoblanadi. Ular ta'lim jarayonida ma'lum o'zgarishlarga, ta'lim mazmuni, sifati boyishiga va samarali tashkil etilishiga sabab bo'ladigan turli tashabbus va yangiliklarning yaxlit tizimida namoyon bo'ladi. Ta'lim jarayonida ta'lim tarbiya ishlarini muvaffaqiyatli amalga oshirish, maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi pedagogik jarayonni to'g'ri tashkil qilishga bog'liq hisoblanadi. Biz bilamizki, MTTlardagi pedagogik

jarayonlardagi ta'lim va tarbiyani bir-biri bilan uzviy bog'lab o'tish juda muhim ahamiyatga ega va bu ta'lim tarbiya berish jarayoni, kundalik hayotdagi amaliyotda, o'yin mehnat orqali amalga oshiriladi. Bolalar egallab olishlari kerak bo'lgan bilim, malaka va ko'nikmalar Davlat dasturida belgilab berilgan bo'lib, u bolalarning umumiy rivojlanishini va ularni maktab ta'limiga tayyorlashda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Faoliyatlar jarayonida ta'lim-tarbiya berish didaktika tamoyillari asosida bolalarning yosh va o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olib, ma'lum izchillikda olib boriladi va mazmun jihatdan asta-sekin murakkablashtirib boriladi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning har tomonlama rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan pedagogik jarayon murakkab bo'lishi bilan birga, juda qiziqarli ham hisoblanadi. Berilayotgan ta'lim-tarbiya samaradorligiga erishishda maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi har-bir faoliyat turini to'g'ri tashkil etishni va shu bilan birga pedagogdan yuqori ma'suliyatni talab etadi. Umumiy manfa'atlarini o'zida mujassam etgan qaror va qonunlarni mamlakatimizda uzluksiz ta'lim tizimini rivojlantirishning izchilligi va uzviyligini ta'minlash bilan bir qatorda maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini tashkil etish jarayonlariga ham ijodiy yondoshuvni tadbiiq etish, maktabgacha yoshdagi bolalarni, maktabga tayyorlash jarayonlarini takomillashtirish, maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarida ta'lim olishga zaruriy extiyoj va motivlarni shakllantirish, maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining faoliyatini ilmiy asosda tashkil etish hamda ularning faoliyati samaradorligini oshirish, ta'lim tashkilotida qulay ta'limiy muhitni shakllantirish, ya'ni innovatsion ta'limiy muhitni vujudga keltirish zaruriyatini belgilaydi.

Ta'limda pedagogik amaliyotni ko'rsatishga, maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarida erkin va mustaqil fikrlash ko'nikmalari va ma'naviy dunyoqarashning shakllanishi nafaqat maxsus tashkil etiladigan pedagogik jarayonlarda, balki ularning oilaviy muhiti va ta'lim olayotgan muhiti, ta'lim tashkiloti jamoasi a'zolarining o'zaro munosabatlari va shaxslararo munosabatlar jarayonlarida vujudga kelayotgan ta'limiy-tarbiyaviy munosabatlar sifati oshadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tashkil etiladigan ta'lim-tarbiyaviy jarayon va undagi yaratilgan shart-sharoitlar, o'zaro bir-biri bilan aloqador bo'lib, MTT lar faoliyatining barqarorlashini ta'minlaydi. Asosiy talim-tarbiya va undagi yaratilgan shart-sharoitlar, jarayonlarda vujudga keladigan turli hil muammolarni hal etish, zamonaviy usullar yordamida amalga oshiriladi, natijalar zamon talablariga moslashadi va pedagogik tizim samaradorligi ta'minlanadi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkunki, innovatsion yondoshuvlar ta'lim tizimini modernizatsiyalashning va ta'lim samaradorligiga erishishning asosiy shartidir.

Bugungi kunda yoshlar orasida pedagogik faoliyatga layoqatli va qiziqishi bor yigit qizlarni tog'ri tanlay bilish, ta'lim-tarbiyada erishadigan yutuqlarimiz ko'rsatgichi samarali bo'lishini ta'minlaydi.

Pedagogik jarayonlarni innovatsion yondoshuvlar asosida qurish, ta'lim jarayonida talabalarni iltimoiy faollikga yo'naltirishda qiziqarli, faol, noananaviy, yangi innovatsion usullardan foydalangan holda ularga kasbiy ta'lim asoslarini o'rgatish muxim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Hozirgi davda ilm va fanning jadal taraqqiy etishi, zamonaviy axborot kommunikatsiya tizimlarining keng joriy etilishi, turli fan sohalarida bilimlarning tez yangilanishi, texnika va texnologiyaning kun sayin o'zgarib borishi mustaqil ta'lim olishga imkoniyat bo'lib, elektron darsliklarni yaratishni va amalda joriy etish metodikalarini ishlab chiqishni taqozo etmoqda.

Umumkasbiy fanlardan yaratilgan elektron darslikning mazmuni ta'lim oluvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga yo'naltirilishi, mustaqil ta'lim olishga imkoniyat yaratishi, yangi bilimlarni izlab topish ko'nikmalarini hosil qilishni ta'minlashi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1."Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz". SH.Mirziyoyev
2. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirining 2020 yil 27 martdagi 54-son buyrug'I asosida 6 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash bo'yicha «Ilm yo'li» variativ dasturi.
3. Milliy tiklanish gazetasi, 2015-yil 6-dekabr. 48(369)-son.
4. O'zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishiga qo'yilgan Davlat talablar(2018 yil 4 iyul)
5. G.R Toxtasinova, T.I. Ormonova (2005). Bolalar bogchasida intellectual psixologik oyinlar T.:(4-5)
6. Bolalar iqtidorini erta aniqlashning psixologik-pedagogik metodikalari majmuasi (2010).
7. R.G.Qodirov(2005).Yosh davrlari va pedagogik psixologiya T.: (6-7)